

Analyse Des Coups D'états En Afrique Subsaharienne Francophone Entre 2020 Et 2023

OKWANGO MINDOLO Junior

Centre de Recherche en Science Humaines (C.RE.S.H)

B.P 3474 Kinshasa 1/ RD Congo.

Auteur correspondant: OKWANGO MINDOLO Junior

Résumé : Les dirigeants des pays Africains en général, et ceux de la partie subsaharienne francophone en particulier, doivent éviter des coups d'État et des modifications anticonstitutionnelles du régime pour rester pendant longtemps au pouvoir. Par contre, ils doivent plutôt promouvoir la démocratie, pour maintenir la paix. C'est le désir commun de la majorité de la population africaine qui envisage voir l'Afrique se développée. Sachant que les coups d'états n'avancent plus les pays, ce qui ressort de cette réflexion.

Mots clés : analyse, coups d'états, Afrique subsaharienne, francophone

Abstracts: Leaders of African countries in general, and those of the French-speaking sub-Saharan region in particular, must avoid coups and unconstitutional regime changes to remain in power for a long time. Instead, they must promote democracy to maintain peace. This is the common desire of the majority of the African population who envision seeing Africa develop. Knowing that coups no longer advance countries, this is what emerges from this reflection.

Keywords: analysis, coups d'état, sub-Saharan Africa, French speaking

Introduction

Depuis un certain temps l'Afrique est considéré comme un terrain de prédilection pour les déstabilisations politiques et sociales. Les jeunes États indépendants ont très tôt semblé s'accommoder du coup d'État comme mode de conquête du pouvoir.

Entre 1960 -1980, plusieurs pays africains ont connu des coups d'État qui ont porté des militaires au pouvoir. Mais le processus de démocratisation en cours depuis le début des années 1990 avait entrepris de battre en brèche les fondements théoriques de validation des coups d'État. En effet, la démocratie postule normalement l'abandon de tout recours à la force au profit du dialogue dans les compétitions politiques, le renouvellement de la classe dirigeante et la résolution des problèmes sociaux.

Il faut signaler que, les coups d'États sont donc incompatibles avec la démocratie, ce qui a fait qu'au début des années 1990, la majorité des pays Africains est entrée dans le train de la démocratie sous l'influence de la convergence d'évènements nationaux et internationaux qui avait laissé entrevoir l'espoir d'un bannissement de la violence dans les relations sociales. Mais cet espoir fut de courte durée, dans la mesure où les coups d'État ont repris [1].

Au milieu des années 2010, on pouvait croire qu'était révolue l'ère d'une Afrique postcoloniale où l'incursion armée au palais présidentiel était un mode normal d'alternance politique. Les années des multipartismes africains se sont achevées sur un constat ambigu, avec des avancées spectaculaires, comme ce fut le cas en 2011 en Tunisie, avec l'effondrement du régime de Zine el-Abidine Ben Ali à la suite de manifestations populaires, puis en 2019, au Soudan avec l'éviction d'Omar el Béchir,

faisant écho à l'Algérie d'Abdelaziz Bouteflika privé d'un cinquième mandat. Les deux sous la pression de la colère du peuple défilant dans les rues pour réclamer son dû démocratique. Mais cette période a aussi connu d'amères désillusions. Elle connut des reculs spectaculaires, comme au Bénin, un pays longtemps jugé le plus vertueux, mais où fut organisée en 2019 une élection législative sans partis d'opposition, exclus par une charte des partis et un code électoral restrictifs. Avec le renversement par l'armée, en avril 2019, d'Omar el-Béchar qui avait lui-même pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 1989, l'espoir était permis d'une fin des régimes prétoriens avec la trêve gagnée autour du cri de ralliement des manifestants [2,3].

Bien que de l'origine lointaines, les coups d'Etat sont redevenus populaire en Afrique subsaharienne vers les années 2020, alors que les africains avaient déjà changé leur mode d'accession au pouvoir en adoptant les règles démocratiques. Cela se confirme avec les tournants d'événements notamment au Mali en 2020, Guinée en 2021, au Soudan en 2021, au Burkina Faso en 2022, au Niger et ensuite au Gabon, ont semé un doute dans les corps des africains au respect des principes démocratiques alors qu'en Afrique anglophone les choses semblent bien marchés [4].

Cependant, certains dirigeants modifient les constitutions de leurs pays, en vue de rester pendant longtemps au pouvoir. Ils placent des cours et tribunaux uniquement pour renforcer ou assouplir leur autorité aux dépens de la population [5].

Suite à l'indépendance et à leur intégration dans des organisations internationales, les pays africains ont choisi « la démocratie » ou les élections comme méthode d'accès à la plus haute fonction de l'État. Toutefois, cet engagement a été dévalué par certains dirigeants, spécialement ceux de l'Afrique subsaharienne.

Depuis 2020, les coups d'État en Afrique francophone subsaharienne se distinguent comme un paradigme clé dans l'analyse de la vie politique, contrairement à la majorité des États anglophones qui bénéficient de l'expérience des élections multipartites. Durant les trois ultimes périodes, cette région de l'Afrique a connu une hausse notable du nombre de coups d'État [6].

Face à l'apparition de ce phénomène, on peut poser les questions suivantes : La région francophone d'Afrique serait-elle toujours un terrain fertile pour les coups d'État ?

Quels sont les effets des coups d'État en Afrique et quelles en sont les origines ?

La manière de gouverner dans cette partie du continent démontre qu'il aurait plusieurs coups d'état en répétition, ayant conduisant ainsi à la dégradation de la démocratie, voire des guerres.

Envisagé comme un geste de cruauté et de fracture, les répercussions ne peuvent qu'être désastreuses pour la population. Cette prise de pouvoir illégale est due à des facteurs internes ainsi qu'externes.

Méthodologie

Les méthodes dialectiques et structuro-fonctionnaliste ont été utilisées comme guide afin d'arriver à un résultat satisfaisant.

Résultats

Les coups d'État en Afrique francophone démontrent les signes de la dégradation de la démocratie. Ajouté à cela la mauvaise gouvernance des dirigeants, les inégalités sociales et la frustration populaire face à des élections manipuler et des constitutions ignorées. Ces événements sont souvent contagieux et peuvent susciter un soutien populaire, considéré comme un coup de libération. Le soutien de populations, notamment la jeunesse, aux putschistes est une spécificité de cette vague récente, marquant un rejet des modèles démocratiques formels.

Les cas les plus frappants sont ceux de Bamako, Conakry, Ouagadougou, Niamey et à Libreville, dont le soutien populaire à la junte fraîchement installée au pouvoir est avéré, au point que l'on s'interroge à présent de savoir si l'Afrique n'est pas en train d'inventer un nouveau concept, donc, celui du « coup d'État militaire à assise populaire ».

À Ouagadougou, l'organisation de la société civile Sauvons le Burkina Faso a immédiatement manifesté dans la rue son appui aux putschistes, en refusant de parler de coup d'État, mais plutôt de « libération ». À Niamey, fort de son titre, le Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable a salué le coup d'État dès son déclenchement

Il faut souligner que, de manière générale, les coups d'État en Afrique sont occasionnés par :

- Le Déficit de démocratie et mauvaise gouvernance ;
- Les Inégalités socio-économiques et frustration populaire ;
- La Politisation de l'armée ;
- Les Facteurs géostratégiques et insécurité ;
- Un soutien populaire inattendu ;
- La remise en cause du modèle démocratique ;
- Un effet contagieux ;
- L'absence de relation directe avec la langue.

Discussion

Les causes des coups d'État dans cette région sont d'ordre endogène qu'exogène. Parlant des causes endogènes, la plupart de ces pays, les putschistes ont justifié leur acte de diverses manières : la dégradation des conditions de sécurité et la contraction des espaces économiques et démocratiques [7].

Deux conditions sont indispensables pour la réussite d'un coup d'État : premièrement, la présence d'individus disposant des ressources et de la détermination nécessaires pour soutenir le protagoniste ; deuxièmement, le niveau de sous-développement politique de la société où il se déroule doit être suffisant pour accepter son issue[8].

Diverses études montrent que l'Afrique francophone est une région où les méandres de la démocratie ne sont pas solidement établis. Ces leaders se sont distingués dans la dictature et sans doute, les prochaines années seront marquées par une multiplication des coups d'État dépassant ceux auxquels nous étions accoutumés [9].

Conclusion

Au lieu de recourir à des coups d'État ou à des modifications anticonstitutionnelles du régime pour rester pendant longtemps au pouvoir, les dirigeants doivent promouvoir la démocratie. C'est le désir commun de tous les Africains qui visent le développement durable du continent.

La stabilité apparente des États ne doit pas dissimuler leur vulnérabilité aux coups d'État, car les causes de ce fléau sont observables dans diverses zones du continent.

Référence

- [1]. <https://droit.cairn.info/melanges-en-lhonneur-de-dominique-breillat>, consulté le 9 septembre 2025 à 12h20' ;
- [2]. Jacquemont P.(2023) : En Afrique, des coups d'État, signes de l'épuisement prématuré de la démocratie importé, In /Desktop/COUP%20D'ETAT%20EN%20AFRIQUE%20CENTRAL%201.pdf, consulté le 11 septembre, 10h 56'.
- [3]. Siegle, J. (2022). Les coups d'État en Afrique et le rôle des acteurs extérieurs, centre d'études stratégiques de l'Afrique, du 3 janvier 2022 In <https://africacenter.org/fr/spotlight/les-coups-detat-en-afrique-et-le-role-des-acteurs-externes/> , consulté le 10 Janvier 2025
- [4]. Zinsou, L. (2023) : Pourquoi autant de coups d'état en Afrique ? ed. La grande conversation, publiée 30 Octobre 2023 <https://www.lagrandeconversation.com/politique/pourquoi-autant-de-coups-detat-en-afrique>, consulté le 24 février 2025
- [5]. Gaba, L. (2000) : *L'État de droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaharienne*, Paris, Harmattan
- [6]. Bourdjolbo, T. (2024) : La vague de coups d'Etat en Afrique de l'Ouest est-elle un point de bascule ? *open licence* hal-04561945, version 1 ORCID : 0009-0009-1726-943X, In <https://hal.science/hal-04561945/document> consulté le 30 Janvier 2025
- [7]. Djifa, A. (2022) : La CEDEAO et les coups d'État en Afrique de l'Ouest : quel cadre juridique pour quelles actions préventives ? In <https://www.institut-ega.org/l/la-cedeao-et-les-coups-d-etat-en-afrique-de-l-ouest-quel-cadre-juridique-pour-quelles-actions-preventives/>, consulté le 26 janvier 2025
- [8]. Koffi, A. K. (2015) : Réflexion sur la problématique du coup d'état en Afrique, In <https://www.memoireonline.com/05/19/10809/Reflexions-sur-la-problematique-du-coup-d-etat-en-Afrique.html> ,le 23 janvier 2025
- [9]. Powell, J.M., Thyne C. L. ,(2011): "Global instances of coups from 1950 to 2010: A new dataset" in *Journal of peace research*, 48(2), pp. 249–259; In <https://www.uky.edu/~clthyn2/powell-thyne-JPR-2011.pdf>, consulté le 23 Février 2025